

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO PILAR PARA A CONSOLIDAÇÃO DA ESCOLA INCLUSIVA

Lívia de Araújo Sales¹

A relevância da formação docente e do desenvolvimento profissional contínuo apresenta-se como fator determinante para a efetivação da educação inclusiva, visto que a literatura aponta que a formação inicial, muitas vezes fragmentada, mostra-se insuficiente diante das demandas complexas das salas de aula contemporâneas. O objetivo deste estudo é analisar os desafios e as perspectivas que permeiam o preparo dos educadores para lidar com a diversidade no espaço escolar. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e de natureza exploratório-descritiva, fundamentada no levantamento, seleção e análise crítica de referenciais teóricos e publicações científicas recentes, com foco central nas contribuições de Lima-Rodrigues e Rodrigues (2024). A análise do corpus teórico indica que o desenvolvimento profissional não deve ser visto como um acúmulo de cursos isolados, mas sim como um processo reflexivo e colaborativo que ocorre no próprio cotidiano da escola. Desse modo, conclui-se que a construção de uma práxis pedagógica inclusiva exige políticas públicas estruturadas de formação continuada e uma mudança cultural na identidade docente, superando visões homogeneizadoras e garantindo o direito à aprendizagem de todos os estudantes.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Formação docente; Prática pedagógica.

Referências

ARAÚJO, Francisco Roberto Diniz; SANTOS, Edinete Pereira dos; RODRIGUES, José Américo Suassuna Vieira. **AMPLIANDO HORIZONTES EDUCACIONAIS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE.** Revista Acadêmica Online, [S. l.], v. 10, n. 49, p. e1163, 2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GATTI, Bernardete Angelina. **Formação de professores no Brasil: características e problemas.** Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out./dez. 2010.

¹Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG; livia.sales@estudante.ufcg.edu.br.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional:** formar-se para a mudança e a incerteza. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LIMA-RODRIGUES, Luzia; RODRIGUES, David. **Educação inclusiva e a formação continuada de professores:** aprendizados nacionais e internacionais. 1. ed. São Paulo: Instituto Alana, 2024.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar:** o que é? por quê? como fazer? 2. ed. São Paulo: Moderna, 2006.

NÓVOA, António. **Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da Escola.** Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 3, 2019.

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs.). **Professor reflexivo no Brasil:** gênese e crítica de um conceito. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

SANTOS, Mônica Pereira dos; PAULINO, Marcos Moreira (orgs.). **Inclusão em educação:** culturas, políticas e práticas. São Paulo: Cortez, 2008.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional.** 17. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.